

AMINOKOLXAMINNING PROPENILETINILKARBINOL BILAN YANGI HOSILASI SINTEZ

Aliqulov Rustam Valiyevich

Kimyo fanlar Doktori, Professor

Jumayev Kamoliddin Abdulla o‘g‘li

Termiz davlat universiteti magistranti

Kirish

Maqolada aminokolxaminning propeniletinilkarbinol bilan sintezlangan yangi hosilasi haqida ma'lumot berilgan. Sintez natijasida olingan moddaning strukturasi IQ va PMR spektroskopiya ma'lumotlari bilan tasdiqlangan.

Tadqiqot jarayonida aminokolxamin moddasi propeniletinilkarbinol bilan Mannix reaksiyasi asosida kondensatsiya qilingan. Reaksiya 80-100°C haroratda, glitserin vannasidan foydalangan holda 6-8 soat davomida amalga oshirildi. Reaksiya natijalari yupqa qatlam xromatografiya orqali tekshirildi.

Asosiy qisim

Eksperiment davomida 1 g aminokolxamin 17 ml dioksan eritmasida eritildi. Eritmaga 0,12 g paraform, 0,01 g gidroksinon va 0,03 g rux xlorid qo'shildi. Shundan so'ng, eritmaga ekvimolekulyar miqdorda propeniletinilkarbinol qo'shib, aralashma yaxshilab aralastirildi. Reaksiya mahsulotini tozalash uchun xlorofom va sirka kislotasidan foydalangan holda ekstraktsiya amalga oshirildi. Yakuniy mahsulot vakuum eksikatorida quritildi va spektral tahlil uchun tayyorlandi.

Sintez natijasida 4-(aminokolxamino N/propenil-1-butin-2) karbinol hosil qilindi. Hosil bo'lgan moddalar juda yuqori xromatografik harakatchanlikka ega va ularning spektral xususiyatlari atsetilen bog'larining mavjudligini tasdiqladi. Bu esa ularning toksikligini kamaytirish imkonini beradi.

Xulosa

Propeniletinilkarbinolam bilan aminokolxaminning yangi hosilasi sintezlandi. Sintezlangan birikma PMR va IQ spektral ma'lumotlari bilan tasdiqlangan Ishda

aminokolxaminning propeniletinilkarbinol - 4-(aminokolxamin N/propenil-1-butin-2) karbinol bilan yangi hosilasi sintezi taqdim etilgan. Sintezlangan birikmaning tuzilishi IR va PMR spektroskopiya ma'lumotlari bilan tasdiqlangan. Sintez jarayoni Mannix usuli bo'yicha amalga oshiriladigan aminokolxaminning asetilen o'z ichiga olgan birikmalar bilan kondensatsiyalanish reaksiyasini o'z ichiga oladi.

Olingan birikmalar xarakterli spektral xususiyatlarga ega bo'lib, ularning toksikligini kamaytiradigan asetilen bog'ining mavjudligi. Spektrlarni tahlil qilish yangi birikmalarning strukturaviy xususiyatlarini va yuqori xromatografik harakatchanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov M.K., Alikulov R.V. On the reaction of opening of the tetrachodroisoquinoline core to homoproaporphine bases. Crokiamine structure // electron scientific journal. Tashkent: “University”, 1992. p. 45-48.

2. Alikulov R.V., Alimnazarov B.Kh., Nuraliev G.T., Geldiev Yu.A. Structure of the new homoproaporphine alkaloid regecolquin // Universum: Chemistry and biology. electron scientific journal. 2019. No. 2(56). -p. 8-12.

3. Аликулов Р.В. Алкалоиды *Colchicum kesselringii* Rgl. и *Merendera robusta* Вге. Строения новых гомопроапорфиновых и гомоапорфиновых алкалоидов. Дисс. на соиск.уч.степ. к.х.н., Ташкент, 1993. С. 53-57.

4. Alikulov R.V., Alimnazarov B.Kh., Geldiev Yu.A., Ruzieva B.Yu. Structure of a new homoproaporphine alkaloid 12-demethylutein // Universum: Chemistry and biology. Electron scientific journal. 2018. No. 3(45)

5. Юсупов М.К., Аликулов Р.В., Чоммадов Б.Ч., Насирова Б., Закиров С. Новые N-ацильные производные колхамина // Четвертое всесоюзное совещание по химическим реактивам. Тез. докл. и сообщений. Баку. 1991.

6. Alikulov R.V. Turaev Kh.Kh., Atamurodova D.M., Alimnazarov B.Kh., Durmonova S.S. Structure of 12-demethylregecoline // Universum: Chemistry and biology. electron scientific journal. 2019. No. 6(60).

7. Alikulov R.V. The structure of lutherine // Universum: Chemistry and biology: electron scientific journal. 2019. No. 6(60).